

Кузьмічова В.

*доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії та методики
мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна*

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КЛАСІ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

Вивчення та аналіз різних джерел свідчить, що питання сучасної вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі постановки голосу розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, науковців, педагогів-методистів (В. Антонюк, Л. Василенко, Ю. Грищенко, С. Даофен, Л. Ліцюань, Н. Овчаренко, О. Стахевич). На їхню думку, заняття співом – процес засвоєння основних механізмів голосоутворення на основі вдосконалення вокально-технічних навичок, оскільки голос вчителя є основним робочим інструментом, а співоча підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва необхідна для подолання різноманітних професійних захворювань, задля цього існує дисципліна «Постановка голосу».

Основна форма аудиторної роботи на факультетах мистецтв педагогічних закладів вищої освіти з дисципліни «Постановка голосу» індивідуальна. За такою формою організації навчального процесу передбачено добір музичного репертуару відповідно до рівня вокальної підготовки та творчих можливостей, музичних здібностей, навчальних можливостей виконання завдань здобувачем.

Щоб позбутися від професійної неспроможності, студент має цілеспрямовано та систематично працювати в класі постановки голосу: оволодіти вокально-технічними та вокально-художніми навичками, сформувати та розвинути індивідуальні співацькі здібності, розвинути музичний та вокальний слух, оволодіти уміннями: співацька постава, опора звуку, звуковедення та звуковидобування, вокальне дихання, вміння користуватися резонаторами, досягнути основи дикції та артикуляції. Під час роботи над вокальними творами необхідно активно застосовувати фонетичний та метод порівняльного аналізу, а вокальні вправи та вокалізи як засіб розвитку співацького голосу сприятимуть подальшому досягненню необхідного технічного рівня у виконанні різножанрових вокальних творів.

Майбутні вчителі музичного мистецтва під час професійної діяльності, незважаючи на власне самопочуття та настрій, мають знайомити учнів з вокальними творами, розвивати у них естетичний смак, здатність впевнено триматися перед учнівською аудиторією та вміти управляти нею. Тому, на наш погляд, педагогічно-доцільним під час занять у класі постановки голосу є налаштування студентів на акторську майстерність, а саме: створення художнього образу вокальних творів різних за стилем та жанром, робота над літературним та музичним текстом (ураховуючи темперамент та психологічний стан майбутніх фахівців). Участь студентів у різноманітних мистецько-просвітницьких заходах з вокальними номерами дасть змогу розкрити свій талант як актора, оскільки вчитель є насамперед актор, почувати себе впевнено перед глядацькою аудиторією, розвивати ораторські здібності, вміти мобілізувати власні психофізичні сили.

Під час занять у класі постановки голосу значна увага приділяється системному дотриманню гігієни голосу та профілактиці професійних захворювань різноманітними природними засобами: зміцненню фізичного та нервово-психічного здоров'я, дотриманню режиму дня, правильному харчуванню, регулярному виконанню артикуляційних вправ та дихальної гімнастики.

Для вчителя музичного мистецтва характерний широкий діапазон майбутньої професійної діяльності: володіння елементами сценічної мови; розвинута мовленнєва культура та акторська майстерність; вміння розкрити творчі здібності, підвищити культурний рівень учня; раціонально використовувати власні фізичні та психічні можливості в конкретній діяльності, формувати вміння володіти собою.